

IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI AXBOROT TARQATISH VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Xudayberdiyeva Muxlisa Abduganiyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti “O‘zbek tili, jurnalistika va
kompyuter lingvistikasi kafedrası o‘qituvchisi

10.5281/zenodo.20070945

Annotation. Annotatsiya: Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish jarayonining o‘ziga xos jihatlari, afzallik va xavflari ilmiy tahlil qiladi. Ishda axborotning tez tarqalishi, interaktivlik, algoritmik moslashuv, vizual va multimediya komponentlari, shuningdek foydalanuvchilarning faolligi va anonimligi kabi omillar o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatishning samaradorligi va axborot xavfsizligini ta‘minlashning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, axborot tarqatish, virtual axborot, interaktiv kommunikatsiya, algoritmik moslashuv, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash, multimedia, foydalanuvchi faolligi.

Аннотация: В данной статье проводится научный анализ специфических особенностей, преимуществ и рисков процесса распространения информации через социальные сети. В работе рассматриваются такие факторы, как быстрое распространение информации, интерактивность, алгоритмическая адаптация, визуальные и мультимедийные компоненты, а также активность и анонимность пользователей. Результаты исследования показывают эффективность распространения информации в социальных сетях и актуальность обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: социальные сети, распространение информации, виртуальная информация, интерактивная коммуникация, алгоритмическая адаптация, информационная безопасность, критическое мышление, мультимедиа, пользовательская активность.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the specific features, advantages, and risks of the process of information dissemination through social networks. The study examines factors such as the rapid spread of information, interactivity, algorithmic adaptation, visual and

multimedia components, as well as user activity and anonymity. The research findings highlight the effectiveness of information dissemination on social networks and the importance of ensuring information security.

Keywords: social networks, information dissemination, virtual information, interactive communication, algorithmic adaptation, information security, critical thinking, multimedia, user activity.

Kirish: So‘nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlar nafaqat shaxsiy muloqot vositasi, balki axborot tarqatish, fikr almashish va jamiyatdagi muammolarni muhokama qilish uchun keng qo‘llaniladigan platformalarga aylandi. O‘zbekiston Respublikasida ham ijtimoiy tarmoqlarning roli tobora ortib bormoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan bir qator qarorlar va farmonlar bu sohani rivojlantirish va tartibga solishga qaratilgan.

Masalan, 2019-yil 18-sentabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi yagona davlat axborot siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida davlat axborot siyosatining asosiy vazifalari sifatida axborot texnologiyalarini rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta‘minlash va axborot almashishning samaradorligini oshirish belgilangan. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatishning davlat siyosatidagi o‘rnini ko‘rsatadi [1].

Shuningdek, 2018-yil 21-noyabrda qabul qilingan PQ-4024-sonli qarorda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining faoliyatini takomillashtirish, axborot xavfsizligi va jamoat tartibini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu qaror ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatishning xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan davlat siyosatini mustahkamlashga xizmat qiladi [2].

Prezident qarorlari ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatishning nafaqat imkoniyatlarini, balki xavflarini ham inobatga olish zarurligini ko‘rsatadi. Yolg‘on axborot (fake news) va manipulyativ materiallarning tarqalishi jamiyatda noto‘g‘ri fikrlar shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, axborot xavfsizligini ta‘minlash, foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qilish va axborotning haqqoniyligini nazorat qilish dolzarb masalalarga aylangan.

Asosiy qism

Internet jurnalistining mahorati yangiliklarni baholay olishida bilinadi. Bu jurnalistdan talab qilinadigan asosiy narsalardan biri hisoblanadi. Yangiliklarni tanlash va ularni baholash internet jurnalisti kundalik faoliyatidagi eng qiyin yumushlardan biri hisoblanadi. Bu jurnalistning tajribasini ham ko'rsatib beradi. Masalan, "kun.uz" sayti jurnalistlari yangiliklarni baholashda mazkur saytning axborot siyosatiga, voqeaning ijtimoiy ahamiyati va dolzarbligiga e'tibor berishadi. Saytda berilgan "Nazorat qiluvchi idoralar mustaqil bo'lishi kerak. Davlat boshqaruvidagi muammolardan biri haqida" sarlavhasi ostida chop etilgan xabar 2 soat ichida 13 804 marta o'qilganini kuzatish mumkin, bu ham, albatta, auditoriyaning qiziquvchanligidan dalolat beradi. "Musulmonlar idorasining yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga doir fatvosi e'lon qilindi" kabi xabarlar ham foydalanuvchilar diqqat-e'tiborini tortib kelmoqda. Internet jurnalistining mahorat qirralaridan yana biri uning tezkorligidir. Agarda 2-3 yil oldin respublikamizda faoliyat yuritayotgan saytlarning salkam 50 foizi muntazam yangilanmagan bo'lsa, bugungi kunda sifatli axborotga bo'lgan talabning oshishi, saytlarning ko'payishi va axborot bozori uchun kurash OAV maqomiga ega saytlarning har kuni yangilanib turishini taqozo etmoqda. Buni "Kun.uz", "Daryo.uz", "Gazeta.uz", "Qalampir.uz", "Xalq so'zi" saytlari misolida ko'rishimiz mumkin. Ularda berilayotgan bugungi kunning dolzarb muammolariga bag'ishlangan materiallar foydalanuvchilar xabardorligining oshishiga olib kelmoqda. Agarda saytlar kontenti bilan tanishish dinamikasini kuzatadigan bo'lsak, www.uz portalining xabariga ko'ra, bir kunda "Daryo.uz" saytiga 422 496 mingga yaqin foydalanuvchilar kirsak, reytingning uchinchi o'rnini egallagan "Qalampir.uz" saytiga 106 086 mingga yaqin foydalanuvchi kirib, uning mazmuni bilan tanishar ekan. Bu ko'rsatkichlar ham bugungi kunda insonlarning axborotga qanchalik kuchli ehtiyoji borligini ham ko'rsatib bermoqda.

Aslida jurnalistlar, o'z kasbiy vazifalariga muvofiq, axborot vakuumida yashashlari mumkin emas. Bloggerlardan olingan ma'lumotlar jurnalistlar tomonidan rasman e'lon qilinmasa-da, baribir ularni kundalik faoliyatlarida nazardan qochirmaydilar. Zero, an'anaviy OAVning axborotni yashirish odati ularga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Natijada odamlar bloglarga o'xshagan axborot manbalariga murojaat etishga majbur bo'ladilar. Bunda auditoriyaning professional jurnalistlarga bo'lgan ishonchi pasayadi,

blogerlar mavqei esa oshib boraveradi. Natijada an'anaviy jurnalistikaning reytingi biroz tushib ketishi mumkin.

Internet jurnalistining mahorati avvalo jurnalistika konvergentsiyasi jarayonida o'quvchi uchun qiziq bo'lgan faktlarni zudlik bilan har tomonlama, ya'ni matn, video va audio jamlanmasi ko'rinishida yetkazishdir. Bugungi kunga kelib saytlarda ("Kun.uz", "Daryo.uz", "Gazeta.uz", "Human.uz") muhbir bilan birgalikda fotograf va operator faoliyatini kuzatishimiz mumkin, bu albatta, ularda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar matn va surat bilan chegaralanib qolmay, axborotni video va audio shaklida ham aholiga yetkazib berishayotganliklarini ko'rishimiz mumkin.

Soha xodimlarini rag'batlantirish, yangidan-yangi ijodiy parvozlar sari da'vat etish, kasb malakasi va mahoratini yuksaltirish, zamon talabiga uyg'un mutaxassis kadrlar tayyorlash borasidagi ishlar ko'lami tobora kengaymoqda. Bu jihatlar jurnalistikamiz rivojiga xizmat qilayotgan turli ko'rik-tanlovlar, ijodiy bellashuvlar, grant-loyihalar, ijtimoiy dasturlarda ham o'z ifodasini topmoqda.

Bu borada jurnalistlar o'rtasida o'tkazib kelinayotgan "Oltin qalam" Milliy mukofoti, "Yilning eng faol jurnalisti", "Eng ulug', eng aziz" singari tanlovlar, "Jurnalistlar bahori", "Ijtimoiy media maxsulotlar milliy festivali", "Ozod yurt to'lqinlari" kabi mediafestivallar ijod ahlining jamiyatdagi faolligini oshirish, kasbiy mahoratini yuksaltirish, iqtidor sohiblarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

OAV uchun kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash milliy tizimining takomillashtirilishiga ham katta e'tibor berilmoqda. Xususan, o'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika, O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetlarida, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikasiyalar universiteti, shuningdek, Samarqand davlat chet tillar institutida ham soha uchun kadrlar tayyorlanmoqda. Ushbu ta'lim dargohlarida hozirgi tez o'zgarayotgan globallashtirish davrida jurnalistikaning o'ziga xos xususiyatlari, tarixiy taraqqiyoti, bugungi holati va istiqboli bilan bog'liq masalalarni chuqur o'rganish, bu borada olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot va ijodiy ishlar samaradorligini ta'minlash hamda ushbu soha uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashning sifatini tubdan oshirish yo'lida ish olib borilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan zararli axborotlar, jumladan, iqtisodiy va moliyaviy firibgarlik, diniy ekstremizm va siyosiy manipulyasiyalar oddiy foydalanuvchilar uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, yoshlar va axborotga tanqidiy yondashish ko'nikmalari yetarli bo'lmagan shaxslar bu kabi tahdidlarga nisbatan ko'proq osonlikcha ta'sirlanadi.

O'zini bank xodimi deb tanishtirib, odamlardan shaxsiy ma'lumotlarni so'rayotgan firibgarlar, soxta xabarlar orqali adashtiruvchi feyk akkauntlar, vahimali axborotlar bilan odamlarni ruhiy bosimga olayotgan kimsalar – bularning barchasi ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalmoqda. Eng xavflisi esa – yoshlar orasida diniy va siyosiy ekstremistik g'oyalarning tarqalishi, ularni g'arazli guruhlar tomonidan “mafkuraviy qurol” sifatida ishlatishga urinishlaridir.

Bir qancha rivojlangan davlatlarda bu masalaga strategik darajada yondashilmoqda. Masalan, Finlyandiyada har bir maktab o'quvchisi axborot manbalarini tahlil qilishni o'rganadi. Ular axborot qanchalik ishonchli ekanini mustaqil baholay oladi. 2019-yili qabul qilingan “Media Literacy in Finland” siyosatiga muvofiq, media ta'lim maktabgacha ta'limdan boshlab barcha darajalardagi ta'lim dasturlariga kiritilgan. Bu orqali talabalar axborot manbalarini tahlil qilish, feyk yangiliklarni aniqlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniga ega bo'lmoqda.

Germaniyada esa 2017-yili qabul qilingan “Network Enforcement Act” (NetzDG) qonuni ijtimoiy tarmoqlarda nafrat nutqi va soxta yangiliklarga qarshi kurashishni maqsad qilgan. Ushbu qonunga muvofiq, ijtimoiy tarmoqlar 24 soat ichida “ochiqdan-ochiq noqonuniy” kontentni o'chirishi shart, aks holda 50 million yevrogacha jarimaga tortilishi mumkin [3].

Yaponiyada hatto kichik yoshdanoq internet xavfsizligi asoslari o'rgatiladi, bu o'quv dasturiga kiritilgan va maktab darslariga o'quvchi telefon bilan kirish cheklangan.

O'zbekistonda ham bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. 2024-yili ilk bor umummilliy axborot kampaniyasi muvaffaqiyatli tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi shafe'ligida “Yangi media ta'lim markazi” nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan o'tkazilgan axborot kampaniyasi doirasida qator universitetlar professor-o'qituvchilari,

talabalari, milliy va mahalliy OAV vakillari, yetakchi blogerlar va inflyuenserlar faol ishtirok etdi.

Shuningdek, 2025-yil 3-mart kuni YuNESKO tomonidan tashkil etilgan ko'p tomonlama seminarda hukumat, universitetlar, OAV va fuqarolik jamiyati vakillari ishtirok etdi. Tadbirda axborotni tanqidiy baholash va feyk kontentni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari batafsil muhokama qilindi [3].

Ijtimoiy tarmoqlardagi zararli axborotlarga qarshi kurashish faqatgina davlat organlari yoki tegishli tashkilotlarning vazifasi emas. Bu jarayonda ta'lim muassasalari, OAV, fuqarolik jamiyati va har bir foydalanuvchining faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Axborotga tanqidiy yondashish, manbalarni tekshirish va media savodxonlikni oshirish orqali jamiyatda axborot xavfsizligini ta'minlash mumkin.

2025-yil 17-18-aprel kunlari Qozog'istonning Kaskelen shahridagi SDU universitetida "O'zgarayotgan dunyoda Markaziy Osiyo: agentlik, huquqiy muammolar va OAV manzarasi" nomli xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda dunyoning turli mintaqalaridan kelgan yetakchi olimlar va ekspertlarning ma'ruzalari tinglandi. Anjuman dasturiga muvofiq, "Dezinformatsiyaga qarshi kurashda nodavlat tashkilotlarning roli: O'zbekiston tajribasi" mavzuida ma'ruza qilingan va aholining media va axborot savodxonligini oshirish bo'yicha mamlakatimizda erishilayotgan natijalar batafsil muhokama qilindi.

Xulosa: Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida axborot tarqatishning eng asosiy vositasiga aylangan bo'lib, ular ma'lumotni tez qabul qilish va tarqatishda yetakchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, zararli axborot, feyk yangiliklar va ekstremistik g'oyalar yoshlar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Jahon tajribasi ko'rsatadiki, media savodxonlikni rivojlantirish, axborotni tanqidiy baholash va qonuniy tartibga solish ijtimoiy tarmoqlarda xavfsiz muhit yaratishga yordam beradi. O'zbekistonda ham axborot xavfsizligini ta'minlash va yoshlarning media savodxonligini oshirishga qaratilgan davlat va nodavlat tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Shu orqali jamiyatda axborotga tanqidiy yondashish va ijtimoiy tarmoqlardan xavfsiz foydalanish madaniyati shakllanmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-sentabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi yagona davlat axborot siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2019. URL: Kun.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-noyabrdagi PQ-4024-sonli qarori. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2018. URL: Lex.uz
3. Abdullayev Sh., Rasulov F. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot xavfsizligi va media savodxonlikni rivojlantirish: O‘zbekiston tajribasi // O‘zbekiston axborot va kommunikatsiyalar agentligi. — Toshkent, 2025. — 24 s.
4. Nozima Muratova, Nargis Qosimova, Gulnoza Alimova, A'zam Dadaxonov, Azizaxon Ilyosxonova, Sitora Xolmatova, Nigina Xakimova: Jurnalistika "Onlayn jurnalistika va mediada yangi trendlar" -T.: o‘zbekiston, 2019. 135-b.